

ЖАЗОДАН ОЗОД ҚИЛИШ ТУРИ СИФАТИДА ШАРТЛИ ХУКМ ҚИЛИШ

Расулов Шахбоз Даврон ўғли

Тошкент давлат юридик университети

70420126 - Коррупцияга қарши кураш

ва комплаенс назорат йиқналиши магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6512384>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 25- aprel 2022

Chop etildi: 30- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Жазо, жазодан озод қилиш, суд, амнистия, афв, жавобгарликдан озож қилиш.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада жазодан озод қилиш институти тушунчаси, келиб чиқиш тарихи, ҳуқуқий аҳамияти, турлари ҳамда қўлланилиш доираси ҳақида фикр юритилади.

Бундан ташқари, тадқиқот ишида ривожланган хорижий давлатлар қонунчилигида жазодан озод қилишнинг ўзига хос томонлари ва миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш масалари ёритилган.

Шартли ҳукм қилишнинг ҳуқуқий табиати тўғрисидаги масала узоқ йиллардан бери олимлар ўртасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлиб келади. Шартли ҳукм қилишнинг ҳуқуқий табиати хусусидаги у ёки бу нуқтаи назарларнинг вужудга келиш тарихини ўрганиш республикамиз ҳуқуқида тегишли нормалар 1917 йилдан кейин мустақамланган, деган хулосага келиш имконини беради.

XX аср бошида Бельгия, Франция, Швейцария ва бошқа бир қанча мамлакатлар қонунчилигида жазони бекор қилиш имконияти назарда тутилади. Бу ҳолда қисқа муддатга озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган шахс қонунда белгиланган муддат мобайнида янги жиноий қилмишлар содир этмаслик шarti билан жазони ўтамайди. Янги жиноят содир этган тақдирда маҳрум илгари тайинланган

жазони ҳам, янги жазони ҳам ўташига тўғри келади.

Мазкур нормани жиноят қонунчилигига киритишнинг зарурлиги ва мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги масала россиялик криминалистлар томонидан ҳам қизғин муҳокама қилинади. Аммо мазкур институтнинг ҳуқуқий табиатини тушунишга нисбатан ягона ёндашув олимлар орасида мавжуд эмас эди. Унга афв этиш каби жазодан озод қилиш сифатида; жиноят содир этган шахснинг айбини енгиллаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлган ҳолда суднинг жазо ҳажмини камайтириш олий ҳуқуқи сифатида; жазоловчи моҳияти жазонинг амалда ижро этилиши хавфи сақланиб қолувчи мустақил, алоҳида (маънавий-ахлоқий хусусиятга эга бўлган) жазо сифатида ёндашишни таклиф қиладилар.

Айни пайтда Н.Д.Сергеевский, Н.С.Таганцев, С.В.Познишев ва айрим

бошқа олимлар шартли ҳукм қилиш институтини жиноят содир этишда айбдор шахсларнинг барчаси қилмишнинг оғирлик даражасига мувофиқ жазога тортилишини талаб қилувчи жазоловчи олий судловнинг асосий вазифасига мутлақо зид¹, деб ҳисоблайдилар.

Шартли ҳукм қилиш тўғрисидаги нормаларни жиноят қонунига киритиш тарафдорлари уларда қисқа муддатларга озодликдан маҳрум қилишнинг жиноятчига янада кучлироқ ахлоқ тузатувчи таъсир кўрсатишга қодир бўлган муқобилини кўрганлар². Бироқ уларнинг ғоялари ўша даврдаги қонунчиликда рўёбга чиқарилмаган.

Шартли ҳукм қилишнинг ҳуқуқий табиати тўғрисида сўз юритганда, А.Н.Ружниковнинг шартли ҳукм қилишда ўзгача ҳуқуқий табиатга эга бўлган чора – айбдорнинг хулқ-атвори устидан назоратни ажратиш мумкин, деган фикрига алоҳида тўхталиб ўтиш, бизнингча, ўринли бўлади. Муаллиф фикрига кўра, ушбу назорат жинойи жавобгарликни амалга оширишнинг мустақил чораси ёки маҳкумни синашдан иборат бўлган алоҳида жиноят-ҳуқуқий таъсир чораси ҳисобланади, шартли ҳукм қилишнинг ўзи эса жазони ўташдан озод қилишнинг турларидан биридир³.

¹ Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: Пособие к лекциям. – Пг., 1904. – 420-б.; Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая: Декции. – СПб., 1902. Т.2. – 1392–1404-б.; Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. – М., 1912. – 651-б.

² Дриль Д.А. Уголовное право. – СПб., 1909. – 549-б.; Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – СПб., 1889. – 160-б.

³ Ружников А.Н. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора. – М., 1994. – 32-б.

Шартли ҳукм қилишни қисмларга ажратишнинг баҳслилигига келтирилган концепция муаллифининг ўзи эътиборни қаратади ва бу асосдан холи эмас. Бундай ажратиш муайян шартли ҳукм қилиш ва шартли ҳукм қилинган шахснинг хулқ-атвори устидан назорат алоҳида-алоҳида мавжуд бўлиши мумкин, деб тахмин қилиш имконини беради. Бироқ назорат маҳкум ўтиши лозим бўлган синовнинг ажралмас қисми. Ўз навбатида синов шахснинг хулқ-атворига қўйиладиган муайян талабларни ўз ичига олади ва шартли ҳукм қилишни қўлланиш шарти сифатида амал қилади. Бундан ташқари, шахсга жиноят-ҳуқуқий таъсир чораларининг иккита алоҳида тури бир пайтнинг ўзида қўлланиши мумкинлигини тахмин қилиш ҳам тўғри бўлмас эди.

Шундай қилиб, шартли ҳукм қилишнинг ҳуқуқий табиатини аниқлашнинг таклиф қилинган вариантлари таҳлили шартли ҳукм қилиш жазодан озод қилишнинг турларидан биридир, деган хулосага келиш имконини беради. Шу туфайли ҳам шартли ҳукм қилишни қўлланиш ва бекор қилиш асосларини тартибга солувчи моддалар Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг “Жазодан озод қилишнинг турлари” деб номланган XIII бобида жамланса, бизнингча, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Сўнгги йилларда шартли ҳукмлар чиқариш амалиётида юз берган ўзгаришларни маълум даражада шарти равишда тайинлашга йўл қўйиладиган жазо турлари рўйхати кенгайгани билан изоҳлаш мумкин. Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддасининг биринчи қисмига мувофиқ, суд

озодликдан маҳрум қилиш, интизомий қисмга жўнатиш, хизмат бўйича чеклаш ёки ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазоларни шартли равишда тайинлаш тўғрисида қарор чиқариши мумкин. 1959 йилги ЖКга мувофиқ фақат ахлоқ тузатиш ишлари ва озодликдан маҳрум қилишга шартли ҳукм қилишга йўл қўйилар эди. Озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони тайинлашда ҳукми ижро этиш кечиктирилиши мумкин эди.

Сўнги йилларда шартли ҳукм қилинаётган шахслар сонининг кўпайиб бораётганлиги жиноят қонунчилиги сиёсатининг инсонпарварлашуви талабларига тўла жавоб беради. Ушбу сиёсатни амалга ошириш йўналишларидан бири озодликдан маҳрум қилишга муқобил чораларни ёки маҳкумни жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган чораларни янада кенгроқ қўллаш ҳисобланади. Зотан, ижтимоий хавфи унча катта бўлмаган ишлар бўйича одамларни қамаш “давлатга жуда қимматга тушади, қолаверса, бундай жазо тури маҳкумларни тарбиялаш ва қайта тарбиялаш вазифасини ҳал қилмайди”⁴.

Айни пайтда шуни қайд этиш лозимки, жазо шартли тайинланган шахсларни ва унча оғир бўлмаган жиноятни қайта содир этганлик учун ҳукм қилинган шахсларни тавсифловчи кўрсаткичларга Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддаси саккизинчи қисмининг шартли ҳукм қилинган шахс синов муддати давомида

⁴ Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси // Халқ сўзи. – Тошкент, 2010. 13 ноябрь.

янги жиноят содир этса, суд унга нисбатан ушбу Кодекснинг 60-моддасида назарда тутилган қоидалар бўйича жазо тайинлаши тўғрисидаги қоида синов таъсир кўрсатиши мумкин. Бунда суд, узил-кесил жазо тайинлашдан олдин, шартли ҳукм қилинган шахснинг хулқи устидан назорат олиб борувчи орган тақдимномаси бор-йўқлигидан қатъи назар, биринчи ҳукмнинг шартлилигини бекор қилади⁵.

Шартли ҳукм қўлланилганда, бир йилдан уч йилгача бўлган синов муддати белгиланади ва бу муддат ҳукм чиқарилган кундан бошлаб ҳисобланади. қонун синов муддати давомийлигини тайинланган жазо миқдори билан боғламайди. Бу масала суд томонидан ҳар сафар содир этилган жиноятнинг хусусияти ва судланувчининг шахсидан келиб чиқиб ҳал этилади⁶.

Шартли ҳукм қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан назорат ички ишлар органлари, ҳарбий хизматчиларга нисбатан эса – улар хизматни ўтаётган жойдаги ҳарбий қисмлар (муассасалар) қўмондонлиги томонидан амалга оширилади (Ўзбекистон Республикаси ЖК 15-моддасининг биринчи қисми). Шартли ҳукм қилинган шахсларнинг ҳисобини олиб бориш, уларнинг хулқ-атвори устидан назорат олиб боришни ички ишлар идоралари ҲООб жазони ижро этиш инспекциялари ташкил этади.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида” 2006 йил 3 февралдаги 1-сон Қарори. 36-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ахборотномаси 2006 й., 1-сон.

⁶ Ўша ерда. – 34-банд.

Бундай назорат шартли ҳукм қилинганларнинг хулқ-атворини кузатиш, уларга ишга жойлашиш ва турар жой билан таъминлашда ёрдам кўрсатиш, улар қонун талабларига риоя қилишлари ва суд уларга юклаган вазифаларни бажаришларини текширишдан иборат. Унинг вазифаси – шартли ҳукм қилинганлар синов муддати мобайнида ҳуқуқий кўрсатмаларни бузишларининг олдини олиш.

Шартли ҳукм қилинганлар устидан назоратни амалга ошириш тартиби Ўзбекистон Республикаси ЖИК 32-бобида белгиланган. Бундан ташқари, шартли ҳукм қилинганларни назорат қилиш масалалари Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2001 йил 298-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Ахлоқ тузатиш ишлари, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазоларни ижро этиш ва шартли ҳукм қилинганларни назорат қилиш тартибига оид йўриқнома”да атрофлича тартибга солинган. Хусусан, ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатда шартли ҳукм қилиш тўғрисидаги суд ҳукмларини ижрога қабул қилишни расмийлаштириш, маҳкумлар ахлоқи устидан назорат қилиш, шартли ҳукмни бекор қилиш ҳамда ҳукмда тайинланган жазони ижро этиш тўғрисида судга тақдимнома киритиш, шартли ҳукм қилинганларнинг қидируви, шартли ҳукм қилинганларни ҳисобдан чиқариш тартиби белгиланган.

Юқорида айтиб ўтилганидек, синов муддати мобайнида шартли ҳукм қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан назорат ички ишлар идоралари ҲООБ жазони ижро этиш

инспекциялари томонидан амалга оширилади. Бунда жазони ижро этиш инспекцияси томонидан:

- маҳкумлар билан суҳбат ўтказилиб, жазо ўташ шарт-шароитлари тушунтирилади;

- ишлаш ва ўқиш жойлари маъмуриятларидан маҳкумларга нисбатан тавсияномалар сўралади, керак бўлган пайтда маъмурият аъзолари билан учрашув ўтказилади;

- маҳкумлар томонидан жамоат тартибини бузиш ҳоллари содир этилганлигини аниқлаш мақсадида ҳар ойда ички ишлар бўлимининг маълумот картотекаси билан танишилади;

- суд томонидан белгиланган мажбуриятларнинг бажарилиши (ҳар чоракда камида бир маротаба) текширилади, уларни бажармай юрган шахсларга нисбатан тегишли чоралар кўрилади. Натижаси ҳақида маълумотнома тузилиб, назорат йиғма жилдига қўшиб борилади;

- суд томонидан рўйхатдан ўтиб туриш мажбурияти юклатилган маҳкумларни рўйхатдан ўтказиш амалга оширилади.

Жазони ижро этиш инспекцияси маҳкум томонидан қуйидаги ҳуқуқбузарликлар содир этилганда, судга тақдимнома киритади:

- а) синов муддати давомида жамоат тартибини ёки меҳнат интизомини бузганлиги учун маъмурий ёки интизомий жазо қўлланган бўлса;

- б) шартли ҳукм қилинган муайян муддат мобайнида ишга ёки ўқишга кирмаган, етказилган зарарни бартараф этмаган, ички ишлар органининг рухсатсиз турар жойини ўзгартирган, рўйхатдан ўтиш учун келмаётган ҳамда ҳукмда кўрсатилган

бошқа мажбуриятларни бажармаётган бўлса;

в) шартли ҳукм қилинган шахснинг назоратдан бўйин товлаш мақсадида яширинганига етарли асос бўлса.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддасининг олтинчи қисмига мувофиқ, агар шартли ҳукм қилинган шахс синов муддати давомида суд томонидан унга юклатилган мажбуриятларини бажармаса ёхуд жамоат тартиби ёки меҳнат интизомини бузганлиги учун унга маъмурий ёки интизомий таъсир чораси қўлланилган бўлса, суд бундай шахснинг хулқи устидан назорат олиб боровчи орган тақдимномасига биноан жазонинг шартлилигини бекор қилиб, ҳукмда белгиланган жазони ижро этиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Шу билан бирга, содир этилган ҳуқуқбузарликнинг хусусияти ва муайян ҳолатларини, маҳкумнинг шахси ва синов муддати давомидаги хулқ-атворида доир маълумотларни ҳисобга олиб, суд шартли ҳукмни аслича қолдириш тўғрисида қарор қабул қилиши мумкин⁷.

Шартли ҳукмни бекор қилиш тўғрисидаги тақдимнома етказилган зарарни бартараф қилиш учун суд томонидан белгиланган муддат тамом бўлиши билан ўн кун ичида юборилади.

Суд шартли ҳукм қилинган шахсга, башарти, бунга асослар мавжуд бўлса, қуйидаги мажбуриятларни юклаши мумкин: муайян вақт

мобайнида етказилган зарарни бартараф қилиш; ишга ёки ўқишга кириш; яшаш жойи, иш ёки ўқиш жойи ўзгариб қолса, бу ҳақда шартли ҳукм қилинган шахснинг хулқи устидан назорат олиб боровчи органга хабар бериб туриш; вақти-вақти билан келиб бу органларда рўйхатдан ўтиб туриш; муайян жойларда бўлмаслик, муайян вақтда яшаш жойида бўлиш; алкоголизм, гиёҳвандлик, заҳарвандлик ёки таносил касаллигидан даволаниш курсини ўташ ва ҳ.к.

Шартли ҳукм қилинган шахсга нисбатан юклатилган мажбуриятларнинг аҳамияти шундаки, синов муддати тугаганидан кейин шахсга нисбатан тайинланган жазони ижро этиш ёки шахсни жазодан озод қилиш масаласини ҳал қилишда айнан ана шу унга юклатилган мажбуриятларни қай даражада бажарган ёки бажармаганлиги асос бўлади. Демак, шахсга нисбатан ЖК 72-моддасининг 1-қисмида кўрсатилган жазоларни тайинлаб, сўнг шартли ҳукм қилишнинг ўзи ҳали шахсни жазодан озод қилиш дегани эмас. Суд шахсни шартли ҳукм қилиб, синов муддатини белгилайди ва муайян шартларни шахс зиммасига юклайди⁸.

Шартли ҳукм қилинган шахсларнинг устидан назорат қонуний кучга кирган суд ҳукмига мувофиқ амалга оширилади. Шартли ҳукм қилинганлар Ўзбекистон Республикаси қонунларида ва суд ҳукмида кўзда тутилган чеклаш ва мажбуриятлардан ташқари Ўзбекистон Республикаси фуқаролари учун қонунларда

⁷ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида” 2006 йил 3 февралдаги 1-сон Қарори. 35-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ахборотномаси 2006 й., 1-сон.

⁸ Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2005. – 600-б.

белгиланган барча ҳуқуқлардан фойдаланадилар.

Жамоат тартибини бузиш Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда назарда тутилган ҳуқуқбузарликлар орасида энг оғири ҳисобланади. Шу тўғрисида ҳам улар содир этилиши шартли ҳукм бекор қилинишига олиб келиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликлар сифатида танланган. Жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг XV бобида жамланган. Бундай ҳуқуқбузарликлар орасида майда безорилик, жамоат тартибига таҳдид соладиган материалларни тайёрлаш ёки тарқатиш мақсадида сақлаш, ўқотар қуроллардан белгиланган тартибни бузган ҳолда отиш, хонаки усулда ҳозирланадиган ўткир спиртли ичимликларни сотиш мақсадида тайёрлаш ёки сотиш, жамоат жойларида спиртли ичимликлар ичиш, вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш, порнографик мазмундаги материалларни тарқатиш, фоҳишалик билан шуғулланиш, қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар, маиший шовқинга қарши кураш талабларини бузиш бор.

Суднинг шартли ҳукм қилиш тўғрисидаги қарори ўз кучида қолиши учун маҳқум белгиланган синов муддати мобайнида меҳнат интизомига ҳам риоя қилиши шарт. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 176-моддасига мувофиқ ходим ўз меҳнат вазифаларини ҳалол, виждонан бажариши, меҳнат интизомига риоя қилиши, иш берувчининг қонуний фармойишларини ўз вақтида ва аниқ

бажариши, технология интизомига, меҳнат муҳофазаси, техника хавфсизлиги ва ишлаб чиқариш санитарияси талабларига риоя қилиши, иш берувчининг мол-мулкани авайлаб асраши шарт. Ходимнинг меҳнат вазифалари ички тартиб қоидаларида, интизом тўғрисидаги устав ва низомларда, корхонада қабул қилинадиган локал ҳужжатларда (жамоа шартномаларида, йўриқномалар ва ҳоказоларда), меҳнат шартномасида аниқ белгилаб кўйилади.

Ходимга меҳнат интизомини бузганлиги учун иш берувчи қуйидаги интизомий жазо чораларини қўллашга ҳақли: 1) ҳайфсан; 2) ўртача ойлик иш ҳақининг ўттиз фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда жарима. Ички меҳнат тартиби қоидаларида ходимга ўртача ойлик иш ҳақининг эллик фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда жарима солиш ҳоллари ҳам назарда тутилиши мумкин; 3) меҳнат шартномасини бекор қилиш. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексини назарда тутилмаган интизомий жазо чораларини қўлланиш тақиқланади (Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 181-моддаси).

Суд шартли ҳукм қилиш тўғрисида қарор чиқарар экан, маҳқумга бажармаслик шартли ҳукмнинг бекор қилинишига олиб келиши мумкин бўлган мажбуриятлар юклаши мумкин. Бироқ айти пайтда суд маҳқумга бирон-бир мажбурият юкламаслиги ҳам мумкин. Бу ҳолда шартли ҳукм қилинган шахснинг хулқ-атвори устидан назоратни амалга ошириш шартли ҳукм қилинган шахснинг жамоат тартиби ва меҳнат интизомига риоя қилишидан ҳамда

жазони ижро этиш инспекцияси ходимлари билан суҳбатлашишдан иборат бўлади. Бунда мазкур шахсга шартли ҳукми бекор қилиш учун асос сифатида, у янги жиноят содир этган ҳоллардан ташқари, жамоат тартиби ёки меҳнат интизомини бузганлиги учун унга маъмурий ёки интизомий таъсир чораси қўлланилгани амал қилади.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддасининг бешинчи қисмига мувофиқ, ҳукм қилинган шахснинг хулқи устидан назорат олиб боровчи органнинг тақдими билан суд синов муддати давомида унга юклатилган мажбуриятларнинг ҳаммасини ёки бир қисмини олиб ташлаши ёки унинг зиммасига янги мажбуриятлар юклаши ҳам мумкин.

Шартли ҳукм қилинган шахс яшаш жойини ташлаб кетган бўлса, жазони ижро этиш инспекцияси ходимлари томонидан унинг қаердалигини аниқлаш чоралари кўрилади. Бу мақсадда:

а) маҳкумнинг қариндош ва танишлари унинг қаерда бўлиши мумкинлигини аниқлаш мақсадида суриштирилади;

б) манзиллар маълумотхонасидан ва бошқа тегишли давлат органларидан ҳамда уй дафтарида маҳкумнинг турар жойидаги рўйхатдан чиқмагани аниқланади;

в) ўқиш ёки иш жойидаги кадрлар бўлимидан маҳкумнинг қаерда бўлиши мумкинлиги тўғрисидаги маълумотларга эга бўлган шахслар орқали аниқлаш чоралари кўрилади;

г) яширинган шахсни аниқлаш мақсадида унинг қариндошлари турар

жойларида жойлашган ҳудуддаги ички ишлар бўлимига сўровлар юборилади;

д) тиббий муассасаларда маҳкумлар тўғрисида бирор маълумот бор-йўқлиги текширилади;

е) ички ишлар бўлимларида ушланган, ҳибсга олинганлар, судланганлар ҳамда қидирувда бўлганлар рўйхати кўриб чиқилади;

м) маҳкумларни аниқлаш мақсадида кўзда тутилган бошқа чоралар ҳам қўлланилади;

з) тўпланган ҳужжатлар алоҳида йиғма жилдда тахланиб, назорат йиғма жилдига қўшилади;

и) агарда бир ой муддатда қидирилаётган шахсни аниқлашнинг иложи бўлмаса, жазони ижро этиш инспекциясида тўпланган ҳужжатлар билан хулосани ва суд ҳукмининг нухасини унга нисбатан қидирув эълон қилишни сўраб маҳкумнинг турар жойи бўйича ички ишлар бўлими бошлиғига топширади. Маҳкумнинг назоратдан бўйин товлаш мақсадида яширингани учун етарли асос бўлса, шартли ҳукми бекор қилиш тўғрисида судга тақдимнома киритилади.

Шартли ҳукм ўта оғир жинояти учун ҳукм қилинганларга, шунингдек илгари қасддан содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум этиш жазосига ҳукм қилинган шахсларга нисбатан қўлланилмайди, ўн саккиз ёшга тўлмаган шахслар, биринчи ва иккинчи гуруҳ ногиронлари, аёллар, шунингдек олтмиш ёшдан ошган шахслар бундан мустасно (Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддасининг еттинчи қисми).

Айни пайтда, шуни назарда тутиш керакки, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 72-моддасида шартли ҳукми бекор қилиш учун асос

бўладиган ҳолатлар доираси қатъий белгиланган. Шу сабабли, агар шартли ҳукм қилинган шахснинг ўша иш бўйича ҳукм чиқарилгунга қадар содир этилган бошқа жиноятда ҳам айбдорлиги аниқланса, ушбу ҳолат жазонинг шартлилигини бекор қилиш учун асос бўла олмайди. Бундай ҳолда Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 59-моддаси (“Бир неча жиноят содир этганлик учун жазо тайинлаш”) қоидалари қўлланилмайди (чунки шартли ҳукм юридик табиатига кўра жиной жазодан озод қилишнинг бир тури ҳисобланади) ва биринчи ҳамда иккинчи иш бўйича чиқарилган ҳар қайси ҳукм алоҳида ижро қилинади⁹.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми жиноятлар қандай кетма-кетликда содир этилишига эътиборни қаратмайди. Шартли жазо тайинланган жиноят вақтга кўра бошқа жиноятдан олдин содир этилган бўлиши ҳам, кейин содир этилган бўлиши ҳам мумкин. Жиноятлардан бири бошқа жиноят учун шартли ҳукм қилиш тўғрисидаги қарор чиқарилгунга қадар содир этилгани ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Олий суд Пленуми қарорининг юқорида зикр этилган қоидасига асосланган ҳолда суд реал жазо тайинлаш ва шартли жазо тайинлаш тўғрисидаги ҳукмларни алоҳида-алоҳида ижро этиш ҳақида қарор қабул қилади. Бунинг натижасида маҳкум, масалан, озодликдан маҳрум қилиш жазосини жазони ижро этиш муассасасида ўтиш билан бир вақтда

озодликдан шартли маҳрум қилишни ҳам ўтайди¹⁰.

Ўз-ўзидан равшанки, бундай ҳолларда шартли ҳукм қилишнинг моҳиятига путур етади ва одиллик принципи бузилади. Шартли ҳукм қилишда шахсга жазони ижро этиш инспекцияси ходимлари томонидан амалга ошириладиган ахлоқ тузатиш тусидаги айрим чоралар ёрдамида мустақил равишда ахлоқан тузалиш имконияти берилади. Бундан фарқли ўлароқ озодликдан маҳрум қилиш жазосини амалда ўташда маҳкумга уни жамиятдан ажратиш шароитларида жазони ижро этиш муассасаси маъмурияти томонидан ахлоқ тузатиш ва тарбиявий таъсир сурункали кўрсатилади. Бундан ташқари, жазони ижро этиш муассасалари шартли ҳукм қилинганлар устидан назоратни амалга ошириш ваколатига эга эмас. Бу функция ички ишлар органларининг жазони ижро этиш инспекциялари зиммасига юкланган. Бинобарин, улар ушбу функцияни озодликдан маҳрум қилиш жойларидаги шахсларга нисбатан бажармайдилар. Натижада мазкур шахс жазо шартли тайинланган жиноят учун амалда оқланади, чунки шартли ҳукм қилиш билан боғлиқ бўлган салбий оқибатлар озодликдан маҳрум қилишга хос бўлган инсон ҳуқуқларининг янада жиддийроқ чекланиши билан қамраб олинади.

Бизнингча, бундай ҳолларда шартли ҳукм қилиш тўғрисидаги қарор процессуал тартибда бекор қилинса, мақсадга мувофиқ бўлади. Жиноятлар содир этган шахсларга ҳаддан ташқари инсоний ёндашув нафақат ижтимоий

⁹ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида” 2006 йил 3 февралдаги 1-сон Қарори. 36-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ахборотномаси 2006 й., 1-сон.

¹⁰ Золотарев В. Условное осуждение с отбыванием в колонии // Рос. юстиция. 1999. №3. – 38-б.

адолат принципини бузади, балки уларнинг қилмишларидан жабрланганларнинг ҳуқуқларини камситади. Жиноятчиларга инсонийлик кўрсатиш оқилона чегарада бўлиши лозим. Бироқ Ўзбекистон Республикаси ЖПК суд қарорини назорат тартибида қайта кўришда нафақат ишда айбдорнинг аҳволини ёмонлаштирувчи томонга бурилиш яшашни тақиқлайди,

балки маҳкумнинг шахси тўғрисидаги маълумотларни янги очилган ҳолатлар ёки янги ҳолатлар қаторига киритмайди. Бизнингча, жиноят-процессуал қонунчиликдаги бу камчилик ЖПКга тегишли қўшимча киритиш йўли билан бартараф этилиши лозим.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз// Халқ сўзи.-2016.-15 дек.
- 1.2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. Тошкент: Ўзбекистан, 2017.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017-йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. Расмий нашр. – Т.: “Адолат”, 2018.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Расмий нашр. – Т.: “Адолат”, 2019.
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси. Т.: “Адолат” 2017-йил.
5. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленуми томонидан 2006-йил 3-февралда қабул қилинган “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сонли қарори.
6. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2000 – йил 15-сентябрдаги Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисидаги 21-сонли Қарори.
7. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2007-йил 14-ноябрдаги “Судлар томонидан амнистия актларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 17-сонли Қарори.
8. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг, 2004-йил 23-май “Суд ҳукми тўғрисида”ги 07-сонли Қарори.
9. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг, 2009-йил 10-апрелдаги “Суд ҳужжатларини бажаришдан бўйин товлash ва уларнинг ижро этилишига тўсқинлик қилиш учун жиноий жавобгарликка доир қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 7-сонли Қарори.
10. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 14 ноябрдаги 15-сонли “Умрбод озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори 8-бандининг иккинчи ва учинчи хатбошилари.

11. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018-йил 14-майда “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 3723-сонли қарори.

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7-февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

13. СССР Олий Суди Пленумининг 1961-йил 4-мартдаги “Шартли ҳукми қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорининг 2-банди.

14. Ўзбекистон Республикаси ИИБ нинг 2013-йил 29-июлдаги Ўзбекистон Республикаси ИИБ озодликдан маҳрум қилиш туридаги жазони ижро этиш муассасаларининг ички тартиб қоидаларини тасдиқлаш тўғрисидаги 2495-сонли Буйруғи.

15. “Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. März 2020 (BGBl. I S. 431) geändert worden ist). (56. Artikel).

16. Ўзбекистон Республикаси ИИБ нинг “Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, ахлоқ тузатиш ишлари ва озодликдан чеклаш тариқасидаги жазоларнинг ижросини ташкил этиш ҳамда шартли ҳукм қилинган шахслар устидан назоратни амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги 2017-йил 27-июлдаги 157-сон йўриқномани тасдиқлаш ҳақидаги 2017-йил 28-августдаги 2922-сонли Буйруғи.

Дарслик ва ўқув қўлланмалар:

1. М.Х.Рустамбаев. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Том 2. “Жазо ҳақида таълимот”. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган. – Т.: “Комплекс Принт”. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техника институти, 2018-йил 205-бет.

2. Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм. – Т.: “Адолат”, 2016.

3. Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. “Жазо тўғрисида таълимот”. Умумий қисм. – Т.: “ИЛМ ЗИЁ”, 2011-й.

4. Тургунбоев Э.О. Жиноят ҳуқуқи. (Умумий қисм) (Албомлар схемаси) – Т.: “Мунис десигн групп” 2013-йил. 99-бет.

5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси, илмий-амалий шарҳлар Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси. – Т.: “Адолат”. 1997-йил.

6. Жиноят ҳуқуқи (дарслик). Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, Т.: 2012-йил. 295-б.

7. А.С.Якубов, Р.Кабулов. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ҳуқуқи (чизмалар албоми). Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, Т.: 2014-йил. 123-124-бетлар.

8. Jung, Heike, Heribert Ostendorf Wolfgang Schild u. a.: STGB: Kommentar zum Strafgesetzbuch: BAND 3: §§ 80-145 d. Reihe Alternativkommentar. 1983 j.

9. Комиссаров. В. С. “Уголовный право” РФ, - Москва, 2012 года. – С. 58.

10. Уголовный кодекс РФ с комментариями и изменениями. (Общая часть УК РФ) - Москва, 2019-2020 года.

11. Спиридонов, Анастас Павлович Уголовной право Российской Федерации правовая глобализация влияние и соотношение, 2006 года.

Даврий нашр ва журналлар:

1. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси. – Тошкент, 2014. - № 4.

2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди ахборотномаси. – Тошкент, 2015. - № 1.

Ilmiy adabiyotlar va maqolalar:

1. Барсукова С.Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по российскому законодательству. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. – Самара, 2000. – С.11–12.

2. Малин П.М. Уголовно-правовые и уголовно исполнительные проблемы условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. – Рязань, 2000. – С.8,13,;

3. Евтушенко И.И. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы и их ресоциализация: Монография. – Волгоград, 2005. С. 42.;

4. Носенко А. М. Условно-досрочное освобождение от лишения свободы. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. – Киев, 1993.